

УДК 004.738.5:004.438

ФРЕЙМВОРКИ FLASK ДАР ТАҲИЯИ ВЕБ-БАРНОМАҶО БО ЗАБОНИ PYTHON: ИМКОНИЯТҶО, АФЗАЛИЯТҶО ВА МАҲДУДИЯТҶО

РАҶАБОВ ИДРИС МУСОЕВИЧ

Донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси математика-информатика, факултети математикаи
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Роҳбари илмӣ: н.и.ф.м., **МИРЗОРАҶИМОВ Ш.Х.**,
ш. Бохтар, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба баррасии имкониятҳо, афзалиятҳо ва маҳдудиятҳои фреймворки Flask дар таҳияи веб-барномаҳо бо забони Python бахшида шудааст. Дар он ҷанбаҳои асосии истифодаи Flask, аз ҷумла насб, сохтани барномаи ибтидоӣ, масирбандӣ ва коркарди дархостҳо таҳлил шудаанд. Ҳамчунин, афзалиятҳо ва маҳдудиятҳои Flask муайян гардида, муқоисаи он бо фреймворки Django аз рӯи меъёрҳои муҳими техникӣ ва амалӣ анҷом дода шудааст. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки Flask бо сабаби соддагӣ, сабукӣ ва чандирӣ барои омӯзиш, прототипсозӣ ва таҳияи лоиҳаҳои хурд ва миёна мувофиқ мебошад, дар ҳоле ки барои низомҳои мураккаб фреймворкҳои мукамалтар метавонанд самараноктар бошанд.

Калидвожаҳо: Python, Flask, фреймворк, веб-барнома, масирбандӣ, Jinja2, SQLAlchemy, аутентификация, Django.

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможностей, преимуществ и ограничений фреймворка Flask при разработке веб-приложений на языке Python. Проанализированы основные аспекты использования Flask, включая установку, создание начального приложения, маршрутизацию и обработку запросов. Кроме того, определены сильные и слабые стороны Flask, а также выполнено его сравнительное сопоставление с фреймворком Django по ряду технических и прикладных критериев. Результаты исследования показывают, что Flask благодаря своей простоте, легковесности и гибкости является эффективным инструментом для обучения, прототипирования и разработки небольших и средних веб-приложений, тогда как для более сложных систем предпочтение может быть отдано более функционально насыщенным фреймворкам.

Ключевые слова: Python, Flask, фреймворк, веб-приложение, маршрутизация, Jinja2, SQLAlchemy, аутентификация, Django.

Abstract: This paper examines the capabilities, advantages, and limitations of the Flask framework in web application development with Python. It analyzes the main aspects of Flask usage, including installation, creating a basic application, routing, and request handling. In addition, the study identifies the strengths and limitations of Flask and provides a comparative evaluation of Flask and Django based on key technical and practical criteria. The results show that Flask, due to its simplicity, lightweight design, and flexibility, is well suited for learning, prototyping, and developing small and medium-sized web applications, whereas more feature-rich frameworks may be more effective for complex systems.

Keywords: Python, Flask, framework, web application, routing, Jinja2, SQLAlchemy, authentication, Django.

Дар мақолаи мазкур фреймворки Flask ва имкониятҳои функционалии он мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Ба андешаи Доусон М., Flask яке аз фреймворкҳои маъруфтари забони барномасозии Python барои таҳияи веб-барномаҳо ба ҳисоб меравад.

Он дорои маҷмӯи васеи абзорҳо барои эҷоди веб-барномаҳои босифат буда, метавонад ҳам барои лоиҳаҳои хурд ва ҳам барои низомҳои бузургҳаҷм истифода гардад [1].

Чуноне ки Гэддис Т. зикр менамояд, Flask — фреймворки сабук барои таҳияи веб-барномаҳо дар забони барномасозии Python мебошад. Он маҷмӯи ҳадди ақали абзорҳо ва китобхонаҳоро фароҳам меорад, ки барои сохтани веб-барномаҳо заруранд, вале ҳамзамон дорои чандирии кофӣ барои васеъсозӣ ва мутобиқсозӣ мутобиқ ба талаботи мушаххаси таҳиягар мебошад [2].

Flask усули мушаххаси дарунсохт барои кор бо пойгоҳҳои додаҳо, механизмҳои аутентификатсия ва дигар ҷанбаҳои функционалиро пешниҳод намекунад, ки ин ба таҳиягарон имкон медиҳад аз китобхонаҳо ва қарорҳои тарафи сеюм мутобиқи талаботи лоиҳа истифода намоянд. Чунин равиш чандирии меъморӣ барномаро таъмин намуда, Flask-ро ҳамчун воситаи мутобиқшаванда барои таҳияи веб-барномаҳои дараҷаҳои гуногуни мураккабӣ муаррифӣ мекунад.

Имкониятҳои функционалии Flask унсурҳои асосии зеринро дар бар мегиранд:

1. Масирбандӣ ва коркарди дархостҳо: Flask усули қулайро барои муайян намудани суроғаҳои URL ва пайваст намудани онҳо бо функцияҳои коркарди дархостҳо пешниҳод менамояд.

2. Шаблонсозӣ: Flask барои тавлиди рамзи HTML аз китобхонаи Jinja2 истифода мебарад, ки ин раванди сохтани саҳифаҳои вебӣ динамикиро соддатар мегардонад.

3. Кор бо шаклҳо (формаҳо): Flask имконият медиҳад, ки додаҳои аз ҷониби корбар тавассути шаклҳо дар саҳифаҳои веб фиристодашуда ба осонӣ коркард карда шаванд.

4. Муомила бо пойгоҳҳои додаҳо: Flask дорои абзори дохилии махсус барои кор бо пойгоҳҳои додаҳо намебошад, аммо бо истифода аз китобхонаҳои тарафи сеюм, ба монанди SQLAlchemy, таҳиягарон метавонанд пойгоҳҳои додаҳоро ба барномаҳои худ ба осонӣ ҳамгиро намоянд.

5. Аутентификатсия: Flask имконият медиҳад, ки низомҳои аутентификатсия барои веб-барномаҳо эҷод карда шаванд. Flask-Login яке аз васеъкуниҳои Flask ба шумор меравад, ки барои кор бо низомҳои аутентификатсия пешбинӣ шудааст.

6. Васеъшавандагӣ: Flask имконият медиҳад, ки барои сохтани барномаҳои дорои сатҳҳои гуногуни мураккабӣ китобхонаҳо ва бастаҳои тарафи сеюм истифода бурда шаванд.

Тавре ки Васильев А.Н. таъкид мекунад, Flask яке аз фреймворкҳои маъруфтари забони барномасозии Python барои таҳияи веб-барномаҳо ба ҳисоб меравад, ки чунин мақоми он бо чандирӣ, соддагӣ ва сабуквазнии меъморӣ он асос меёбад [3].

Насби Flask нисбатан содда мебошад. Пеш аз ҳама, зарур аст итминон ҳосил карда шавад, ки дар компютер забони барномасозии Python насб гардидааст. Мувофиқи ҳуҷҷатҳои расмӣ Flask, версияҳои муосири ин фреймворк бо Python 3.9 ва навар мутобиқ мебошанд [6].

Дар ҷараёни таҳияи мақола усулҳои таҳлили адабиёти илмӣ ва техникӣ, муқоисаи хусусиятҳои функционалии фреймворкҳои вебӣ, инчунин усули тавсифии шарҳи марҳилаҳои амалии сохтани барномаи ибтидоӣ истифода гардиданд. Барои муқоисаи Flask ва Django меъёрҳои сохтори меъморӣ, мавҷудияти абзорҳои дарунсохт, осонии омӯзиш ва мувофиқати амалӣ ба намудҳои гуногуни лоиҳа ба назар гирифта шуданд.

Пеш аз ҳама, барои насби фреймворки Flask зарур аст фармони зерин иҷро карда шавад [6].

Дар амалияи муосири таҳияи барномаҳо тавсия дода мешавад, ки пеш аз насби Flask муҳити виртуалӣ (virtual environment) эҷод карда шавад [6]. Ин равиш имкон медиҳад вобастагӣҳои лоиҳа аз дигар барномаҳои насбшуда ҷудо нигоҳ дошта шаванд ва идоракунии муҳити корӣ дақиқтар ба роҳ монда шавад.

\$ pip install Flask

Фармонҳои намунавӣ барои омода намудани муҳити корӣ ва насби Flask

Акнун, пас аз насб гардидани Flask, метавон ба таҳияи нахустин Flask-барнома оғоз намуд.

Барои таҳияи як барномаи оддии Flask ичрои амалҳои зерин зарур аст:

1. Эҷод намудани экземплярҳои синфи Flask;
2. Муайян кардани функция-коркардкунандаи дархости HTTP;
3. Ба кор даровардани лоиҳа.

Акнун ҳар як бандро алоҳида мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

Барномаи оддиеро эҷод менамоем, ки ҳангоми мурочиат ба URL-и решаӣ дар веб-браузер сатри «Саҳифаи асосии ДДБ ба номи Носири Хусрав»-ро намоиш медиҳад [3].

Дар қадами аввал зарур аст экземплярҳои синфи Flask барои файли ҷорӣ эҷод карда шавад.

Бо ин мақсад, бояд модули Flask ворид гардида, экземплярҳои синфи Flask сохта шавад (Расми 1).

```
from flask import Flask  
app = Flask(__name__)
```

Расми 1 – Воридсозии модули ва эҷоди экземпляр

Дар ин ҷо `__name__` номи модули ҷорӣ буда, Flask онро барои ҷустуҷӯи дигар файлҳо дар дохили барнома истифода мебарад.

Мувофиқи шарҳи Гуриков С.Р., дар қадами дуюм функция-коркардкунанда муайян карда мешавад, ки ҳангоми мурочиат ба URL-и решаӣ даъват мегардад [4].

Ин функция сатри «Саҳифаи асосии ДДБ ба номи Носири Хусрав»-ро бармегардонад (Расми 2).

```
@app.route('/')  
def home():  
    return 'Саҳифаи асосии ДДБ ба номи Носири Хусрав.'
```

Расми 2 – Функцияи коркарди дархост

Декоратори `@app.route('/')` нишон медиҳад, ки функцияи `home()` ҳангоми мурочиат ба суроғай решаӣ URL бояд даъват карда шавад.

Дар қадами охирин барномаи Flask ба кор дароварда мешавад (Расми 3).

Бояд таъкид намуд, ки сервери дарунсохти Flask асосан барои муҳити таҳия ва санҷиши маҳаллӣ пешбинӣ шудааст [8]. Аз ин рӯ, ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои воқеӣ дар муҳити истеҳсолӣ истифодаи серверҳои махсуси веб ва механизмҳои ҷойгиркунии мутобиқ тавсия дода мешавад.

```
if __name__ == '__main__':  
    app.run()
```

Расми 3 – Оғози ичрои барномаи Flask

Дар ин ҷо ифодаи `if __name__ == '__main__':` месанҷад, ки оё файли ҷорӣ файли асосӣ мебошад ё не, ва танҳо дар ҳамин ҳолат сервери Flask бо истифода аз усули `app.run()` ба кор андохта мешавад.

Бояд файл нигоҳ дошта шуда, сипас ба кор дароварда шавад.
Пас аз оғози сервер, дар суроғаи <http://127.0.0.1:5000> дар экран матни «Саҳифаи асосии ДДБ ба номи Носири Хусрав» намоиш дода мешавад (Расми 4).

Саҳифаи асосии ДДБ ба номи Носири Хусрав.

Расми 4 – Натиҷаи намоиши сатр дар веб-браузер

Ҳамин тариқ, аввалин барномаи Flask эҷод карда шуд.

Дар ҳолати зарурӣ ин кодро метавон тағйир дода, ба он функцияҳои нав илова намуд, то веб-барномаҳои мураккабтар таҳия карда шаванд. Акнун мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки чӣ гуна масирбандӣ (роутинг) дар Flask барои танзими коркарди дархостҳо дар суроғаҳои гуногуни URL истифода бурда мешавад. Дар мақола аллакай декоратори вобаста ба роутинг истифода гардида буд, аммо минбаъд ин технологияро каме муфассалтар шарҳ медиҳем.

Масирбандӣ (routing) дар Flask механизме мебошад, ки имконият медиҳад коркарди дархостҳо барои суроғаҳои гуногуни URL танзим карда шавад. Flask барои муайян намудани масирбандӣ аз декораторҳои Python истифода мебарад. Барои танзими масирбандӣ дар Flask декоратори `@app.route` ба кор бурда мешавад. Ин декоратор суроғаи URL-ро ҳамчун аргумент қабул намуда, онро бо функция-коркардкунандае пайваст менамояд, ки ҳангоми муроҷиат ба ҳамин суроғаи URL даъват карда мешавад. Ба сифати мисол, функция-коркардкунандаи `about()` илова карда мешавад, ки матни «Маълумот дар бораи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»-ро намоиш медиҳад.

Бояд файл нигоҳ дошта шуда, сипас ба кор дароварда шавад. Пас аз гузариш ба суроғаи <http://127.0.0.1:5000> дар веб-браузер паёми «Саҳифаи асосии ДДБ ба номи Носири Хусрав.» намоиш дода мешавад. Ҳангоми гузариш ба суроғаи <http://127.0.0.1:5000/about> бошад, паёми «Маълумот дар бораи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав.» инъикос мегардад.

Навгони мақолаи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки дар баробари шарҳи асосҳои кор бо фреймворки Flask, таҳлили афзалиятҳо ва маҳдудиятҳои он низ пешниҳод шудааст. Ҳамчунин, Flask бо яке аз фреймворкҳои маъруфи дигари забони Python — Django — аз лиҳози сохтор, чандирӣ ва доираи истифода муқоиса гардида, тавсияҳо оид ба интиҳоби фреймворк вобаста ба ҳаҷм ва хусусияти лоиҳа пешниҳод шудаанд.

Барои амалисозии ин ҳадаф, муқоисаи Flask ва Django аз рӯи чанд меъёри асосӣ, аз ҷумла сохтори меъморӣ, маҳдудияти абзорҳои дарунсохт, осонии омӯзиш ва мувофиқат ба намудҳои гуногуни лоиҳа анҷом дода шуд.

Фреймворки Flask ҳамчун яке аз абзорҳои маъруфи таҳияи веб-барномаҳо дорои як қатор афзалиятҳо мебошад. Пеш аз ҳама, сабукӣ ва соддагии он имкон медиҳанд, ки таҳиягар дар муҳлати кӯтоҳ барномаи кории ибтидоиро эҷод намояд. Илова бар ин, Flask бо чандирии худ фарқ мекунад, зеро ба барномасоз имконият медиҳад сохтори лоиҳаро мутобиқ ба талаботи мушаххас мустақилона ташкил намояд. Бартарии дигар дар он ифода меёбад, ки ин фреймворк барои омӯзиш, озмоиш ва татбиқи лоиҳаҳои хурд ва миёна хеле мувофиқ мебошад.

Бо вучуди ин, Flask дорои баъзе маҳдудиятҳо низ мебошад. Аз ҷумла, набудани абзорҳои муқаммалӣ дарунсохт барои кор бо пойгоҳҳои додаҳо, аутентификатсия ва идоракунии маъмурӣ метавонад дар лоиҳаҳои калон ҳаҷми кори таҳиягарро зиёд намояд. Илова бар ин, озодии баланди сохторӣ, ки яке аз афзалиятҳои Flask ба шумор меравад, дар низомҳои бузург баъзан метавонад ба парокандагии меъморӣ барнома ва душвор гардидани

идоракунии код оварда расонад. Аз ин рӯ, Flask бештар барои лоихаҳое мувофиқ аст, ки дар онҳо соддагӣ, суръати оғоз ва чандирии меъморӣ аҳамияти аввалиндараҷа доранд.

Тибқи ҳуҷҷатҳои расмии Flask, ин фреймворк ҳамчун воситаи сабук барои таҳияи веб-барномаҳо муаррифӣ мегардад, ки оғози кор бо он зуд ва нисбатан осон мебошад [5]. Дар навбати худ, ҳуҷҷатҳои расмии Django онро ҳамчун фреймворки сатҳи баланд арзёбӣ мекунад, ки барои иҷрои бисёр вазифаҳои маъмул абзорҳои дарунсохти омода пешниҳод менамояд [7].

Бо мақсади арзёбии дақиқтари чойгоҳи Flask дар таҳияи веб-барномаҳо, муқоисаи он бо фреймворки Django аҳамияти муҳим дорад. Агар Flask ҳамчун фреймворки сабук, чандир ва минималистӣ шинохта шавад, Django бештар ҳамчун фреймворки мукамал ва дорои абзорҳои дарунсохти зиёд арзёбӣ мегардад. Ин фарқият ба интихоби ҳар яке аз онҳо вобаста ба ҳадаф ва миқёси лоиҳа таъсири бевосита мерасонад.

Flask барои он лоихаҳое мувофиқ мебошад, ки дар онҳо таҳиягар меҳода сохтори барномаро мустақилона идора намояд ва танҳо он китобхонаҳоро истифода барад, ки воқеан заруранд. Баръакс, Django дорои меъморӣ нисбатан қатъӣ буда, барои иҷрои бисёр вазифаҳои маъмул, аз ҷумла аутентификация, кор бо базаи додаҳо ва идоракунии қисми маъмури, роҳҳои тайёр пешниҳод мекунад [7]. Ҳамчунин, Django барои татбиқи низоми аутентификация абзорҳои дарунсохти омода дорад [9]. Аз ин рӯ, агар Flask бештар барои лоихаҳои хурд, миёна ва таълимӣ мувофиқ бошад, Django барои таҳияи низомҳои калонҳаҷм ва корпоративӣ бештар бартарӣ дорад.

Ҷадвали 1 – Муқоисаи Flask ва Django

Меъёр	Flask	Django
Навъи фреймворк	Сабук ва чандир	Мукамал ва дорои сохтори нисбатан қатъӣ
Оғози кор	Содда ва зуд	Нисбатан мураккабтар
Абзорҳои дарунсохт	Камтар	Бештар
Кор бо базаи додаҳо	Одатан бо китобхонаҳои иловагӣ	ORM-и дарунсохт дорад
Сохтори лоиҳа	Озодтар	Пешакӣ муайяншуда
Мувофиқат	Лоиҳаҳои хурд ва миёна, омӯзиш, прототипсозӣ	Лоиҳаҳои калонҳаҷм ва корпоративӣ

Маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки Flask ва Django на рақибони мутлақ, балки абзорҳои мебошанд, ки вобаста ба миқёс, ҳадаф ва мураккабии лоиҳа истифодаи онҳо метавонад гуногун бошад.

Аз натиҷаи муқоиса бармеояд, ки интихоби фреймворк бояд на аз рӯи маъруфият, балки аз рӯи хусусияти лоиҳа, талаботи меъморӣ, суръати таҳия ва сатҳи омодагии барномасоз сурат гирад. Маҳз ҳамин равиш имкон медиҳад, ки интихоби абзори барномасозӣ аз ҷиҳати амалӣ ва илмӣ асоснок бошад.

Дар натиҷаи таҳлил метавон ба чунин хулоса омад, ки Flask яке аз фреймворкҳои муҳими забони Python дар самти таҳияи веб-барномаҳо ба ҳисоб меравад. Баргариҳои асосии он дар соддагӣ, сабуқӣ, чандирӣ ва имконияти мутобиқсозии васеи меъморӣ барнома ифода меёбанд. Маҳз ҳамин хусусиятҳо Flask-ро барои омӯзиш, сохтани прототипҳо, инчунин таҳияи лоиҳаҳои хурд ва миёна ба интихоби муносиб табдил медиҳанд.

Ҳамзамон, таҳлил нишон дод, ки дар баробари афзалиятҳо, Flask дорои баъзе маҳдудиятҳо низ мебошад. Аз ҷумла, набудани абзорҳои мукамали дарунсохт барои як

қатор вазифаҳои маъмул метавонад дар лоиҳаҳои калон талаботи бештар ба ташкили дурусти сохтор, интихоби китобхонаҳои иловагӣ ва таҷрибаи таҳиягарро ба миён оварад.

Муқоисаи Flask бо Django нишон дод, ки ҳар як фреймворк дорои доираи истифодаи хоси худ мебошад. Агар Flask бештар барои лоиҳаҳои мувофиқ бошад, ки дар онҳо озодии меъморӣ ва соддагии оғоз муҳим аст, Django барои таҳияи низомҳои мураккаб ва калонҳаҷм бартарии бештар дорад. Аз ин рӯ, интихоби фреймворк бояд вобаста ба ҳадаф, миқёс ва талаботи амалии лоиҳа сураат гирад.

АДАБИЁТ

1. Доусон М. Программируем на Python. — Санкт-Петербург: Питер, 2022. — 416 с.
2. Гэддис Т. Начинаем программировать на Python. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2021. — 768 с.
3. Васильев А.Н. Программирование на Python в примерах и задачах. — Москва: Бомбора, 2022.
4. Гуриков С.Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 343 с.
5. Flask Documentation. Welcome to Flask. — URL: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/> (санай мурочиат: 07.04.2026).
6. Flask Documentation. Installation. — URL: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/installation/> (санай мурочиат: 07.04.2026).
7. Django Documentation. Django at a glance. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/intro/overview/> (санай мурочиат: 07.04.2026).
8. Flask Documentation. Development Server. — URL: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/server/> (санай мурочиат: 07.04.2026).
9. Django Documentation. User authentication in Django. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/auth/> (санай мурочиат: 07.04.2026).